

মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষা : পরিসর ও প্রসার

শুভময়

এই দ্বন্দ্বিক পরিসর থেকে শুরু করা সংগত হবে যে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় সাহিত্যের স্থান বা ভূমিকা অতুল, প্রায় অনিবার্য কিন্তু একই সঙ্গে সেই বীক্ষায় সাহিত্য কখনোই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বা অস্তিম গন্তব্যবিন্দু নয়।

সংস্কৃতির অন্যতম ফলন হিসাবে আমরা মূলত সাহিত্যেই আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট রাখব, ফলে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় সংস্কৃতির বৃহত্তর অঞ্চলে যাতায়াতের সাহস সংগ্রহ করতে চাইব না। প্রশ্ন এই লিখনকর্মীর অজ্ঞতার ক্ষেত্রেই, কারণ এ বিষয়ে দিগন্তের অভাব নেই। মার্কস নিজে নাটকের গান কিংবা লোকগানে গলা ছেড়েছেন, তাঁর সখা ও সন্তার অন্যতম নাম এঙ্গেলস রাইনের গানে উদাত্ত হয়েছেন। সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিসর নিয়ে তাঁদের তত্ত্ববিশ্লেষণে উল্লেখ আভাস নির্ণয়ের দৃষ্টান্তও সুপ্রচুর। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকদের অনেকেই সাহিত্য-ব্যতীত সংস্কৃতির অন্যতর স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছেন। থিয়োডোর আদোর্নো (১৯২৪-৬৯)-র মার্কসবাদী তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিকাশের সূচনাতেই ছিল সংগীতের দর্শন নিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। ব্রেখটের তাত্ত্বিক সৃজনশীলতার কেন্দ্রে থাকে মঞ্চ ও দর্শক-এক শব্দে থিয়েটার। বেরটোল্ট ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬)-এর একদা সহকর্মী ওয়াল্টার বেঞ্জামিন (১৮৯২-১৯৪০) বা আর খানিকটা পরে রেমন্ড উইলিয়ামস (১৯২১-৮৮) সংস্কৃতির সংকট ও সম্ভাবনাকে নির্ণয় করেছেন সংস্কৃতির প্রযুক্তি-প্রয়োজন্যের (রেডিও, চলচ্চিত্র, সিনেমা প্রভৃতি) তুরন্ত উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে।

অবশ্য আমরা যে মূলত সাহিত্যেই সীমিত থাকতে চাইছি তার পিছনে মার্কসের নিজের প্রশ্রয়ও আপাতত আমাদের আপাত অজুহাত হিসাবে কাজ করে নিশ্চয়। তিনি যে এসকাইলাস, সোফোক্লিস বা শেকসপিয়রে এতো মজে ছিলেন, বিশেষত শেকসপিয়রে, সে আশ্রুতি মূলত এইসব স্রষ্টাদের শিল্প বয়ান-কেন্দ্রিক অথচ পাশেই দেখা যাবে তাঁর ঘরনি শেকসপিয়র প্রয়োজনা নিয়ে পেশাদার সন্মালোচক বা বিদ্যায়তনিক সন্দর্ভকারদের সমতুল বিশেষজ্ঞতায় প্রতিবেদন রচনা করে চলেছেন।^১

আমরা মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় সাহিত্যের অগ্রাধিকার বা অস্তিম অধিকারের বদলে তার মাধ্যমিকতার প্রশ্নে ফিরতে পারি। কার্ল মার্কসের মেধাচর্চা শুরু হয়েছে সাহিত্য সৃষ্টিতেই, সাহিত্য-বিভাবনা বা নেহাত বিশ্লেষণে নয়। কবিতা, উপন্যাস, নাটক-অধিকন্তু কবিতায়

হলেও তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে প্রয়োগ করেছেন। এবং সেই আত্মনিয়োগ নেহাত স্বভাবকবিত্ব বা স্বভাব-সৃজনের জাডো নয়, স্রষ্টা হয়ে উঠবার যথাযথ পূর্বানুশীলন, প্রস্তুতি এবং প্রতিবেশ তাঁর আয়ত্তে ছিল। ঈর্ষণীয় সেই প্রতিবেশ। তথাপি অতিক্রম, সচেতনভাবে এবং একটিমাত্র ঘাতেই সে পথ তিনি পরিত্যাগ করেছেন।^১ এক ঘাতেই, ক্রমশ উদাসীনো সৃষ্টিপথ বিযুক্তি নয়।

কারণ এক এবং অদ্বিতীয়। আগামী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক সদ্য-কৈশোরসীমান্ত পার- হওয়া ব্যয়ক্রমেই নির্ণয় করে নিচ্ছেন, সাহিত্য একান্তই দুনিয়ানির্ভর, পৃথিবীবন্ধ উৎপাদন। সাহিত্য কোনও অলৌকিক প্রেরণার ফলন নয়, তার যাত্রা বা উত্তরণ কোনও অনির্বচনীয়ের দিকেও নয়, কোনও অতিপ্রাকৃত সহনীয়তাকে ভাষ্য বা অবয়ব দেবার দায়ও তার নয়। সাহিত্য যিনি নির্মাণ করবেন, সাহিত্য যাঁরা আশ্বাদন করবেন—উভয়েই একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে স্থিত মানুষ, সেই পরিস্থিতি-নিযুক্ত মানুষ, এবং সাহিত্য একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিস্থিতির চৌহদ্দিতে ধৃত মানুষের কথাই প্রকাশ করে।

এইখানেই স্থির হয়ে যায় মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় অস্তিম-অগ্রাধিকার থেকে সাহিত্যের চ্যুতিবিন্দু এবং এই নির্ণীত হয়ে যায় মার্কসীয় জগৎচর্চার মৌলিক কয়েকটি রেখাপথ। মার্কস সচেতনভাবে ত্যাগ করলেন সৃষ্টিপথ, মার্কস আত্যন্তিক গ্রগাঢ়তায় গ্রহণ করলেন পাঠপথ—সাহিত্য পাঠপথ। নিজের পরিবারসূত্রে, প্রিয়তমার পরিবার সূত্রে কার্ল পেয়েছিলেন সাহিত্যপাঠের এক আশ্চর্য সমন্বিত উত্তরাধিকার।^২ প্রায় অভূতপূর্ব সেই অময়। আর নিজের প্রণোদনায় তাকে দানবিক করে তুললেন তিনি।

সৃষ্টিপথ থেকে প্রত্যাহারই কি পাঠপথে এমন আগ্রাসী করে তুলল তাঁকে?

অবচেতনের যদি কোনও চাপ থেকেও যায়, একথাও অবশ্য মনে করে নিতে হবে মার্কসের মতো সাহিত্যপাঠক সর্বদা সচেতন পাঠক। পাঠের প্রসারতায় সচেতন, পাঠের নিবিড়তাতে তো বটেই। পাঠের জন্যে যা নির্বাচন করেছেন তিনি, সেখানেও প্রখর সচেতন।

দুই

সাহিত্যের কী পড়লেন তিনি? কী পড়লেন না তিনি?

পৃথিবীর কোনও দার্শনিক এত বিস্তৃতি নিয়ে সাহিত্য পড়েছেন কি? উত্তর বোধহয় ‘না’-এর দিকেই পথ নেবে। এমনকি সাহিত্যের কোনও পেশাদার বিদ্বান, অধ্যাপক, সমালোচক বা ভাবুক তাঁর পূর্বে সাহিত্যের এতটা ফলন তাঁর পাঠের ঘরে জমা করেছেন কি? সে উত্তরও ‘না’-এর দিকেই যেতে পারে।

তাঁর প্রারম্ভিক পর্যায়ের লেখালেখি, যা মূলত সাংবাদিকতামূলক গদ্য, প্রকাশ করে ইউরোপের ধ্রুপদী সাহিত্য, মূলত গ্রিক সাহিত্য থেকে শেকসপিয়রে তাঁর নিবিড় পাঠ-অধিকারের চিহ্ন। তাঁর আবিষ্ট পাঠের পরিসরে তাঁর মাতৃভাষার গো্যাটে (১৭৪৯-১৮৩২) কিংবা শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) এসেছেন কৈশোরেই। যৌবনেই জার্মানির ও পশ্চিম ইউরোপের সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, এঁদের কাউকে কাউকে তিনি সহকর্মী হিসাবে পেয়েছেন অথবা এঁদের নিয়ে যে বলয় তৈরি হয়েছে, প্রায়শই সে বলয়ে তিনিই হয়ে উঠেছেন মধ্যরত্ন। কার্লের প্রায় সমবয়স্ক কবি গ্যের্গ ফ্রিডরিখ হেরওয়েগ (১৮১৭-৭৫) তরুণ হেগেলপন্থী আর্নল্ড রুগে-র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে তাঁর সহকর্মী হয়েছিলেন এবং কিছুটা এই কবির সূত্রেই পারিতে কার্ল দেখেছিলেন জর্জ স্যান্ড, শপ্যাঁ, ইনগ্রেস কিংবা ভিক্টর হুগো (১৮০২-৮৫)-র মতো মানুষদের এক কবি-শিল্পী বলয়। আমাদের লিখনের অর্থবোধ খানিকটা একপেশে হয়ে গেল বোধহয়, আসলে কার্ল মার্কস, ফ্রেনো

বাণ্যার (১৮০৯-১৮৮২) কিংবা আর্নল্ড রুগে (১৮০২-৮০)-র মতো তরুণদের নিয়ে গড়া প্রখর রাজনৈতিক বলয় আর কবি-শিল্পী বলয় প্রায়শই ঘন-সমীপবর্তী হয়েছে মধ্য উনিশ শতকের সেইসব বছরগুলিতে।* একে অপরকে ছুঁয়েছে তাদের পরিধিরেখা, অথবা পরিধিরেখা প্রায়শই গেছে মুছে। একে অপরের উপর অংশত বা পূর্ণ আপতিত হয়েছে সেইসব বলয়।

শিল্প-বলয় এবং রাজনীতি বলয়ের এই সামীপ্য বা আপতন বা সংমিশ্রণ-এও সমকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিরই প্রকাশ যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এরিক হবসবাম।* স্বীকৃত বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন, পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত শিল্পীসমাজ অন্ধ বাজারের কাছে তার সন্তাকে পশরায় সাজাতে বাধ্য হচ্ছে, বেচা যাবে কি যাবে না-সেটুকুও জানা নেই তার। শিল্পী তখন একা, অন্ধ রাত্রির মাঝে দাঁড়িয়ে বুক ফেড়ে হাহাকার করে উঠছেন, সে হাহাকারের প্রতিধ্বনি আছে কিনা-এমনকি জানা নেই তাও। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো অনাহার এড়াতে পারছেন বুর্জোয়া সহৃদয়তার কোনো দৃষ্টান্তে অথবা রাজ্য-করণার কোনও প্রদর্শনে। অনাহারের কবলে না-পড়া ফ্রানজ লিংস-এর নাম উল্লেখ করেছেন হবসবাম, এই হাঙ্গেরীয় সংগীতস্রষ্টাই ছিলেন কার্ল-বান্সব হেরওয়েগ-এর তদানীন্তন প্রেমিকা কাউন্টেস দাগৌল-এর পূর্বতন স্বামী। যাঁরা অনাহার থেকে পার পাননি; যাঁরা হোল্ডার্লিন, নেরভাল-এর মতো পাগল হয়ে যেতে পারেননি, তাঁদের সামনে খোলা প্রতিবাদী রাজনীতি-সক্রিয়তার পথ। সে পথে শিল্পী সমাবেশ ঘন হচ্ছিল ক্রমশ।

তাঁর সমাজ-নিরীক্ষণে এই সব তরুণ শিল্পীদের অনেকেরই কথা পরবর্তীকালে বলেছেন মার্কস। ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে তাঁর পাঠ। সমস্ত ইউরোপকে জানার লক্ষ্যে ইউরোপের নানা দেশের অঞ্চলের সাহিত্য ক্ষুধার্তের মতো পড়েছেন তিনি, অধিকার গড়ে তুলেছেন একাধিক ভাষায়, মূল ভাষায় সাহিত্য পড়বেন – এ প্রবণতা তাঁর শরীরের রক্ত রস স্পন্দন বিজ্ঞানেরই প্রায় সমান। যদি বা কখনও অনুবাদে কোনও দেশের সাহিত্য পাঠ শুরুও করে থাকেন, দ্রুত সে স্তর পার হয়ে শিখে নিয়েছেন মূল ভাষা, বয়সের শেষার্ধ্বে পৌঁছিয়েও। অবশ্যই এই প্রবণতা তাঁর একার নয়, এঙ্গেলস্-এরও স্বভাবজ। ফ্রেডরিক যখন বাঁচার ভীষণ প্রয়োজন বোধ করছেন কার্ল-এর অসমাপ্ত রেখে যাওয়া পুঁজি-র তৃতীয় খণ্ড শেষ করার অমোঘ লক্ষ্যে, অথচ ৭৪ বছর বয়সে, জানাচ্ছেন শরীর আর তাঁর শ্রমের বশ্যতা মানতে চাইছে না, অবশেষে বার্ষিক আসছে কবল করতে, তখনও তিনি প্রতিদিন ৯টি ভাষায় সংবাদপত্র পাঠ করেন।

আমাদের খেদ, খেদ নয়, কার্লের প্রতি আমাদের অভিমান পিঁজিয়ে উঠতে পারে অন্যত্র। উপনিবেশগুলি নিয়ে তিনি দিগন্তদর্শী বিশ্লেষণ রচনা করলেও উপনিবেশগুলির কোনও ভাষা বা সাহিত্যের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। আমেরিকার সাহিত্যকারদের মধ্যে অভিযানধর্মী কাহিনী-নির্ভর ঔপন্যাসিক জেমস ফেনিমোর কুপার (১৭৮৯-১৮৫১) বা হ্যারিয়েট বিচার-স্টো (১৮১১-৯৬)-র উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের কোনো উল্লেখই মেলে না। আরব্য রজনীর গল্প বা গ্যোটির পূর্ব-পশ্চিমের দিওয়ান-এর সূত্রে হাফিজের উল্লেখ মেলে বটে, কিন্তু ওহুঁকুই, আরব দুনিয়ার সুদীর্ঘ সাহিত্য ও দর্শনের ঐতিহ্যের দিকে ভ্রক্ষেপই করেননি তিনি। আমাদের দেশ নিয়ে অমন যে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ রেখে গেলেন তিনি, রাজা বিশ্বামিত্র, সবলা গাভি কিংবা হনুমানের উল্লেখ ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রতি নজর কোথায় তাঁর!

অথচ তাঁর সামনে পূর্ব-দৃষ্টান্তের কোনও অভাব ছিল না। তাঁর প্রিয় কবি গ্যোটে পরিগ্রহণে উন্মুখ হয়েছেন সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, চীনা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসাদ। গ্যোটে আরগেই ফরাসি ভারততত্ত্বিকরা সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করছেন নিয়মিত, গেয়র্গ ফর্স্ট-এর (১৭৫৪-৯৪) শকুন্তলা অনুবাদ করেছেন ১৭৯১ সালে। ম্যাক্সমুলার বা উইলিয়াম জেনস্-এর উদ্যোগের বৃত্তান্তও তাঁর

না জানার থাকার কথা নয়। তবু কার্ল মার্কসের কাছে বিশ্বসাহিত্য মানে মূলত পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য। বা রুশ সাহিত্য সঙ্গে নিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য।

কমিউনিস্ট ইশতেহার-এর প্রবাদ হয়ে যাওয়া সেই পঙ্ক্তিশূলিতে বিশ্বসাহিত্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি : ‘জাতীয় এক-পার্শ্বিকতা এবং মানস-সংকীর্ণতা ক্রমে অধিক থেকে অধিকতর অসম্ভব হয়ে পড়ছে, এবং বহুল জাতীয় ও স্থানীয় সাহিত্য থেকে উত্থান ঘটছে বিশ্বসাহিত্যের।’ প্রায়োর^৪ বা আহমেদ^৫ মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্কসের এই বিশ্বসাহিত্যের আবাহনের মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রিয় কবি গ্যোটের বিশ্বসাহিত্যের (wetliteratur) আবেশ। বস্তুত অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রহরগুলিতেই পাঠ-অনুবাদ-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যের এক স্বপ্ন পরিসর বয়ন করে যেতে চাইছিলেন গটফ্রিড হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) কিংবা গ্যোটের মতো জার্মান সারস্বত-অগ্রণীরা। প্রাচ্যের সাহিত্য ততখানি তাঁর মনোনিবেশ না পেলেও, সেই স্বপ্ন-প্রকল্পের উত্তরাধিকারই বহন করতে চাইছিলেন কার্ল এবং নিজের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখেই তাকে এক বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ দান করছিলেন। এটি তাঁর অচ্যুত আয়োজন – তিনি যে কোনও সাহিত্যিকারকেই ব্যক্তি অনুভব পার করে বিশ্বসাহিত্যের ধারাক্রমে রেখে দেখেছেন, এককে অন্যের সঙ্গে তুলনায় রেখে দেখেছেন। তারও থেকে বড় কথা সমাজ প্রগতির প্রবাহমানতায় রেখে দেখেছেন। বর্তমানের মহাজনকে দেখেছেন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিকাশপথে।

অজস্র উদাহরণের একটি হতে পারে তাঁর দাঙে (১২৬৫-১৩২১) ভাবনা। দাঙের নির্বাসিত জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন-পরিস্থিতির মিল খুঁজে পেয়েছিলেন মার্কস – ‘নির্বাসনের নিরেট পৈঠাগুলি পার হয়ে যাওয়া’ জীবন। এরই সঙ্গে দাঙেকে তিনি যুক্ত করছেন তাঁর বৃহত্তর অর্থনৈতিক দর্শনের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনায় একটি অবদান (১৮৫৯)-এর ভূমিকা শেষ হচ্ছে দাঙেকে উদ্ধৃত করে : ‘এইখানে শেষ হোক সব অবিশ্বাস/এইখানে শেষ হোক সব ভয়ের বিহীনতা।’ আরও পরে কমিউনিস্ট ইশতেহার-এর ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকায় এক্সেলস কোনও লেখককে যুগপ্রগতির প্রেক্ষিতে দেখার মার্কসীয় প্রকল্পকে যেন এক উপসংহার গোত্রীয় রূপ দিচ্ছেন। এক্সেলস জানাচ্ছেন, ইউরোপের প্রথম ধনবাদী দেশ ইতালি। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং আধুনিক ধনবাদী যুগের সূচনা – এই সন্ধিকালকে চিহ্নিত করে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রবল মূর্তি, এক ইতালীয় – দাঙে। তিনি মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিকতার প্রথম কবি। তারপরই এক্সেলস-এর আকাঙ্ক্ষা : ‘সেই ১৩০০ সালের মতো আজ একটি নতুন যুগ আসছে, ইতালি কি আমাদের নতুন দাঙে দেবে, কে চিহ্নিত করবে এই নতুন যুগ, সর্বহারার যুগের জন্ম।’

মার্কসবাদী প্রকল্পের সেই বিশ্বসাহিত্যের সূত্র আশ্রয় করে এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার সাহিত্য ও সমাজভাবুকরা তাঁদের দেশের বা মহাদেশের সাহিত্যের সম্ভাবনা ও সংকটকে বিশ্লেষণ করেছেন। ২০০০ সালের একটি নিবন্ধে ইশতেহার-এর সেই বিশ্বসাহিত্যের অনুষ্ণ ধরে আইজাজ আহমেদ, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, সালমান রুশদি থেকে ডোগরি সাহিত্যের প্রসঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তারও আগে আশির দশকের আর একটি নিবন্ধে আইজাজ ফ্রেডরিখ জেমসন-এর প্রকল্পের প্রতিরূপে ভারতীয় সাহিত্যের বিস্তৃত প্রসঙ্গ (তাতে অবশ্য বাংলা সাহিত্যের কথা ছিল না) বিন্যস্ত করেছিলেন। ওই দশকেই মার্কসবাদী সূত্র ধরেই চিডি আমুতার সাহিত্যবিচার আশ্রয় করেছে চিনুয়া আচেবে (১৯৩০-২০১৩)-র কথাসাহিত্য।

কমিউনিস্ট ইশতেহার-এর যে অনুচ্ছেদ-উপাঙে বিশ্বসাহিত্যের উদ্ভাসের কথা ছিল তার সূচনায় ছিল বিশ্ববাজারের শোষণে বৃজ্জোয়াদের হিংস্র ধাবমানতার কথা, যেন শিকারি স্বাপদের সেই তাড়া করা হিংস্রতায় ভোগকে নগরায়িত রূপ দিয়ে ফেলার কথা এবং সেই তাড়নাতেই পুরাতন শিল্পবাবস্থাকে

বন্যাদ্যুত করার কথা। সেই অর্থনৈতিক জাডেই বৌদ্ধিক উৎপাদন ব্যবস্থারও বন্যাদ বদলের বা ভূমি-ভাঙনের কথা। অতঃপর জাতীয় সাহিত্যের সংকীর্ণতা ভেঙে বিশ্বসাহিত্য।

সাহিত্যের প্রাথমিকতা নয়, মাধ্যমিকতা; সাহিত্যের মুখ্যতা নয় গৌণতা দিয়েই আমরা এই লিখন শুরু করতে পেরেছিলাম। আসল কথা হলো অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় উৎপাদন-সম্পর্কের বিকাশের ধারায় সমাজ প্রগতি, দুনিয়ার মুক্তি, মানবের মুক্তি। এবং সেই পথেই মার্কসীয় ভুবনবীক্ষায় সাহিত্যেরও ক্রমমুক্তি। দুনিয়ার মুক্তি, মানবের মুক্তি সংগঠিত করার যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বলিখনের অন্যতম উপাদান সাহিত্য। এইমাত্র। তাও মৌলিক উপাদান নয়। ঐতিহাসিক তথ্য, যথাযথ সাবুদ। তাঁর বিদ্যায়তনিক সম্পর্কেই গ্রিক সাহিত্য দর্শন দর্শন-সাহিত্য থেকে দেদার অনুষ্ণ, তথ্য ব্যবহার করেছিলেন ডক্টর মার্কস। সে অভ্যাস তাগ করেননি কখনও। যখনই তিনি সমাজ প্রগতির ধারায় যথাযথ সামাজিক পরিস্থিতির যথাযথ মানবচিত্র খুঁজেছেন, তখনই তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যপাঠের পুনরায় প্রয়োজনীয় অংশে নিরীক্ষণে নিবিড় হয়েছেন। যে মতো অনুমান হয়, পুশকিন একদা পড়ার পর যখন তিনি রাশিয়ার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বা অনুসন্ধানে মন দিয়েছেন পুনরায় মূল ভাষা শিখে উৎস ভাষায় পড়েছেন ইভগেনি ওনিয়োগিন। সুতরাং কোনও সমাজব্যবস্থার নির্দিষ্ট কালিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান, তার উৎপাদন সম্পর্ক, ভাবনার প্রবণতা অনুধাবন করার জন্যে সেই সমাজেই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশে জন্ম নেওয়া সাহিত্যের পাঠ আবশ্যিক। সাহিত্যই বলে দেবে, সরবরাহ করবে এইসব জরুরি তথ্যাবলি। এবং এই তথ্যাবলি হাতে পাওয়ার লক্ষ্যেই হোমার থেকে এসকাইলাস, শেকসপিয়ার থেকে শেলি, গ্যোটে থেকে গট্‌ফিড কিঙ্কেল অথবা ভিয়ার্থ, পেত্রার্ক দাঙ্তে সেরভাস্তেস পার হয়ে ‘স্প্যানিশ রাবিশ’ কিংবা ইউজিন সু-তে মজে যেতে তাঁর কোনও বিরাম নেই। ফরাসি জনসংখ্যায় নাগরিক ও কৃষি জনতার অনুপাত বুঝতে পিয়ের দুপুঁতে নজর রাখছেন আর লন্ডনে পরিবহণ ধর্মঘটে পরিবহণশ্রমিকের দুর্দশা বোঝাতে ফিরে যাচ্ছেন আরব্যরজনীতে।

অথচ, জার্মান ভাষাতেই মার্কস-এর বিস্তৃত পাঠ গ্রহণে অধিকারী অধ্যাপক এস এস প্রায়োর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন সাহিত্য বিষয়ে মার্কসের কখনে কোথাও কখনো ‘আরশি’ বা ‘প্রতিফলনের’ অনুষ্ণ নেই। সাহিত্য সময়ের বা সমাজের সহজ-সরল আয়না নয়। সেইখানে সাহিত্যকারের কৃতি; সেইখানে সাহিত্যকারের প্রতি মার্কসের শ্রদ্ধাবোধ। প্রবাহিত জীবনের অজস্র ঘটনাবলি, অনুপুঙ্খ, তুচ্ছতার তুমুল গতি আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে, সমাজ সম্পর্কে সহনীয়ও করে রাখে, তীক্ষ্ণ হতে দেয় না। ঘটনা, প্রবণতা, তুচ্ছতার সেই নিয়ত অগণন বিপুল সমাহার থেকে সুনির্বাচন করেন সাহিত্যকার, তাকে সুবিন্যস্ত করেন। তাকে দেন প্রকট উচ্চতা, সহসা তীব্র তীক্ষ্ণ রূপ। এবং এই প্রক্রিয়াতেই পাঠকের দৃষ্টিকেও দেন স্বচ্ছতা এবং ভেদী তীক্ষ্ণতা। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সাহিত্যকার কখনোই তাঁর সাহিত্যে বা সাহিত্যধৃত চরিত্রের মধ্যে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, বোধ ও মতের চোঙা ফুঁকে ফেলবেন না। সাহিত্য ও সাহিত্যধৃত চরিত্র কখনোই সাহিত্যকারের বিশ্বাস ও মতের চড়া স্বর হয়ে উঠবে না।

১৮৫৯ সালের প্রথমভাগে প্রকাশিত ফার্দিনান্দ লাসালে (১৮২৫-৬৪) পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ ট্রাজেডি ফ্রানৎস ভন সিকিনজেন নিয়ে মার্কস তাঁর মতামত জানিয়েছেন ওই বছরের ১৯শে এপ্রিল লাসালেকে লেখা একটি চিঠিতে। এবং এই চিঠি লেখার মধ্যেই এ নাটক পড়ে ফেলেছেন জেনি মার্কস। এবং সমালোচনার শেষে মার্কস জানিয়েছেন, লাসালের নাটক তাঁর স্ত্রীকে পাঠিকা হিসাবে জয় করে নিয়েছে। বেশ খর মার্কসের সেই মতামত। অথচ এ নাটক কার্লের যে অপছন্দ হয়েছিল তাও নয়, বরং উলটোটাই, সমকালীন অন্যান্য অনেক জার্মান নাটকের তুলনায় এ নাটকের নির্মাণ এবং কর্মপ্রবাহ মার্কসকে আন্দোলিত করেছিল। এবং নাটকটির গুরুত্ব বুঝেই বন্ধুর এই প্রয়োজনীয়

নাটকটি নিয়ে মার্কস খানিকটা রুঢ়। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করেছেন এঙ্গেলস। নাটকের সমালোচনায় এঙ্গেলস-এর চিঠি পরবর্তী একমাসের মাথায় (মে ১৮, ১৮৫৯)। এঙ্গেলস জানিয়েছেন ফালতু কোনো ফ্যাসাদ নয়। কিন্তু লাসালের নাটক যেহেতু ‘রাবিশ’ নয়, তাই নাটকটি নিয়ে মতামতে আরও একটু বেশি সময় লেগেছে এঙ্গেলস-এর।

কার্ল-জেনি-ফ্রেডরিখ – ফ্রানৎস ভন সিকিনজেন-এর এই সমূহ পাঠ মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষায় প্রায় কেন্দ্রীয় এক পরিসর জুড়ে অবস্থান করছে। এই পাঠেই মার্কস স্পষ্ট করছেন সাহিত্য নির্দিষ্ট যুগের ‘প্রতিনিধি’ কিন্তু নেহাত প্রতিফলন নয়, সাহিত্যকারের নির্মাণ কিন্তু সাহিত্যকারের মত ও বিশ্বাসের গুণিত প্রকাশ নয়। লাসালের নাটকের ভয়ানক ঘাটতি ছিল এই, মার্কস তাঁকে লিখেছেন, ‘তুমি ব্যক্তিকে সময়ের চেতনায় নেহাত মুখপত্রে রূপান্তরিত করে ফেলেছ।’ সাহিত্য ও সাহিত্যধৃত চরিত্র তখনই জীবনানুগ হয়ে উঠছে, যুগের প্রতিনিধি হয়ে উঠবে যখন সেই চরিত্র তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করবে, এমনকি প্রকাশ করবে তার ব্যক্তিত্বের বিকট উদ্ভট প্রবণতাও। এই ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য, এই বিকট উদ্ভট ব্যক্তিপ্রবণতার লক্ষণ নিয়েই চরিত্র হয়ে উঠবে যুগের টিপি ক্যাল প্রতিনিধি। বিষয়টি সহজ করেছেন মার্কস-এর মস্কো জীবনীকার সম্প্রদায় : ‘বাস্তব চিত্রণ কোনোভাবেই বাস্তবের নকল করা নয়, বরং একটি পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে ঘটনাপ্রবাহের নির্যাসের গহনে প্রবেশ করা যায়, শৈল্পিক ভাষাবর্গে তার সামান্যকরণ সম্ভব হয় এবং একটি নির্দিষ্ট যুগের টিপি ক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করা যায়।’^{১০} আরেকটু সাহিত্যশাস্ত্র সন্নিহিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন প্রায়ওয়ার : ‘তারা (চরিত্ররা) প্রদর্শন করবে এক নিহিত যুক্তিতত্ত্ব অথবা ধারাবাহিকতা যা স্থাপিত রয়েছে বাস্তব সমাজের সমরূপ চরিত্রদের মানসক্রিয়া ও সামাজিক সক্রিয়তার বনেদের উপর।’

এ এক দ্বন্দ্বিক উত্তরণ এবং এই উত্তরণ অর্জন করা কঠিন। যা অর্জন করতে পারেন এসকাইলাস, সোফোক্লিস, দান্তে, সেরভান্তেস, শেক্সপিয়ার বালজাক পুশকিন ডিকেন্স। এ উত্তরণ এতটাই কঠিন যে, মার্কসের পছন্দের আসনসারি থেকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয় জার্মান সাহিত্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শিলারকে। সিকিনজেন-এর সেই ভয়ানক ঘাটতি দেখাতে গিয়েই মার্কস বলেছেন লাসালের যাওয়া উচিত ছিল শেক্সপিয়ারের ধরনে, শেক্সপিয়ারের পথে, তার বদলে লাসালে ভুল করে চলে গেছেন শিলারের পথে। শিলার যেভাবে চরিত্রকে আদর্শায়িত করতে, বর্ণনের উদাস্ত আরোহণে তাকে বায়বীয় করে তোলেন তা চরিত্রনির্মাণের, মার্কসীয় মতে, আদর্শ ধরন নয়।

মার্কসীয় সাহিত্যবীক্ষার এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রায় শারীরবৃত্তীয়ভাবে অনুধাবন করেন বলেই উৎপল দত্ত লেখেন : ‘শ্রমিকশ্রেণীকে মঞ্চে তুলিস বিপ্লবের প্রাণহীন প্রতীক করে, তার মনের গহনে ঢোকান তাদের ধৈর্য বা আগ্রহ কোনটাই নেই। তাদের শ্রমিক সঠিক শ্লোগান দেয় ঠিকই, কিন্তু সে ভালোবাসে না, ভাবে না, হিংস্রদেবে কল্পিত হয় না, বদমাইসি করে না, সে যে মানুষ এটাই বোঝা যায় না।’^{১১}

এবং ঠিক এইখানেই আমরা পৌঁছে যাই মার্কসীয় সাহিত্যবীক্ষার আর একটি জরুরি অবস্থানে : সাহিত্যকার নন, শেষ পর্যন্ত সাহিত্যই আদত কথা। কোন্ সমাজব্যবস্থা সেই সাহিত্য জন্ম দিয়েছে, সাহিত্যিকের শ্রেণি-স্রবস্থান বা প্রভুত্বকারী শ্রেণির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল তাও আদৌ ধর্তব্যের কথা নয়। এসকাইলাস কিংবা সোফোক্লিস নগররাষ্ট্রে ক্ষমতাপতিদেরই অংশ ছিলেন। ক্রীতদাসেরও মালিক ছিলেন হয়তো তাঁরা, তবু মার্কসের প্রিয় কবিদলে প্রথম নাম এসকাইলাস। শেক্সপিয়ারের নাটকের প্রথম লক্ষ্য রাজন্য-বিনোদন এবং সেখানে তাঁর বিষয়বুদ্ধি যথেষ্ট প্রখর, স্কটল্যান্ডের রাজা জেমস ইংল্যান্ডের রাজা বনে যেতেই তিনি স্কটল্যান্ড-কাহিনি আশ্রয় করে লিখে ফেললেন ম্যাকবেথ, এবং সেখানে তাঁর বাণিজ্যবুদ্ধিও সাংঘাতিক। ষোড়শ শতকের শেষ দিক ডাইনি হত্যার বাড়বাড়ন্ত খেয়াল করে তিনি নাটকে ভরে দিলেন জমকালো ডাইনি ভূমিকা – এসব অজানা ছিল না মার্কসের।

৩য় তিন আঙ্গীভন শেক্সপিয়র আছন্ন। তাঁর তত্ত্বলিখনের রূপকল্পে অনুষ্জে অবারিত বাইবেল। উনিশ শতকীয় মধ্যবিভের যে লোড, পরাশ্রয়ী প্রবণতা, ভাগ্য-অষ্েষযণী দৌড়কে এত অপছন্দ করতেন তিনি, তার সবটাই ঠাসা ছিল বালজাকের মানসিকতায়, তবু তাঁর নিকট-পূর্বকালের এই কথাকারে মজে থেকেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসে প্রায়শই খুঁজে পেয়েছেন নিজের বিক্ষত অনুভব।

মার্কসের এই শিক্ষা বৃথা যায়নি। পরবর্তীকালে মার্কসবাদীরা সাহিত্যিকের শ্রেণিভিত্তি বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকেও তাঁদের সাহিত্যকেই আশ্রয় করেছেন বৈপ্লবিক লক্ষ্যে, তত্ত্ববিশ্ব নির্মাণে। পরাজিত বিপ্লবের শূন্যতায় পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে লেনিনের আশ্রয় তলস্তয়ের সাহিত্য, আঠারোই ক্রমেয়ার-কে ছুঁয়ে ওয়াল্টার বেক্সামিন (১৮৯২-১৯৪০) পৌঁছে যান বোদলেয়রের কবিতায়, থিয়োডোর আদোর্নো (১৯০৩-৬৯)-র মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের অন্যতম অবলম্বন হয়ে ওঠেন ফ্রানৎস কাফকা কিংবা স্যামুয়েল বেকট, যেমন মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর সংলাপিক কল্পনা বা বহুস্বর তত্ত্বের অবলম্বন রাবলে গোগোল দস্তয়েভস্কি।

আসলে, মহান সাহিত্যিকরা তেমনই স্রষ্টা, তেমনই ক্ষমতাধর যাঁরা যুগকে পার হয়ে তাঁর শ্রেণিস্তরকে পার হয়ে উত্তীর্ণ হন সর্বকালের জন্যে সক্ষয় নিয়ে। তাঁর অনুযাত্রীদের জন্যে কার্ল মার্কসের এ এক অমোঘ নির্ণয়। অপ্রান্ত দিশা। ১৮৩২ প্রথম আলোয় এল অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক পাণ্ডুলিপি। নামটা সোভিয়েত সম্পাদকদেরই দেওয়া। পারি পাণ্ডুলিপি নামেও পরিচিত এই তত্ত্ব পরিসরের তুমুল অভিবাদন জানালেন জার্মানিতে হারবার্ট মারকুস (১৮৯৮-১৯৭৯) কিংবা ফ্রান্সে লাফাব্রেন (১৯০১-৯১)। সহসা উন্মোচিত হলো এক নতুন তাত্ত্বিক দিগন্ত – বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব। পারি পাণ্ডুলিপিতেই মার্কস বিন্যস্ত করলেন সেই রেখাগুলি কিভাবে সাহিত্য শ্রেণি-কর্তৃত্বের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। যে সমাজ পরিস্থিতি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃতি থেকে, নিজের কাছ থেকে অথবা তার কাজ থেকে সেই পরিস্থিতিরই কবলে পড়ে সাহিত্য। এবং এখানেই দ্বন্দ্বিকতার একাধিক স্তর সহসা স্পষ্ট করলেন তিনি। ধনবাদী বাস্তবতা সাহিত্য নির্মাণের, আশ্বাদনের প্রতিকূল কিন্তু মহৎ সাহিত্যের জন্মস্রোতেও তো ভাঁটা পড়েনি ধনবাদী সমাজব্যবস্থায়। তার কারণ, এই প্রতিকূলতাই সাহিত্যিকারকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। মানবতার আদর্শ এবং ধনবাদের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বৈপরীত্য ও সংঘাত নিয়ে সাহিত্যিকার যত বেশি সচেতন তত বেশি তাঁর সাহিত্য প্রতিবাদে স্পন্দিত। এবং সেই প্রতিবাদ স্পন্দনই সাহিত্যিকারের উৎস শ্রেণি বা তাঁর শ্রেণি আনুগত্য বা ক্ষমতাতত্ত্বের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও বশ্যতার সঙ্গে সংঘাত তৈরি করে।

সুতরাং ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় সাহিত্য যেমন বিচ্ছিন্নতার শিকার তেমনই সাহিত্যই আমাদের দেয় সেই অন্তর্দৃষ্টি যা বিচ্ছিন্নতার কারিগরিকে নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে পারে। জানিয়ে দিতে পারে অমানবতার কোন স্তরে আমরা নিশ্চিন্তে আছি অথবা কেমনভাবে মানব পরিস্থিতি থেকে অধঃপতনকে স্বাভাবিক ভাবে শিখে গেছি। বিশু পাগলের গান বা নন্দিনীর উপস্থিতি না থাকলে ক্ষমতাতত্ত্বের নিরস্তর শোষণে ফাণ্ডালারা মানবের যে স্তরে বাঁচে তা তাদের কাছে স্বাভাবিক ও সহনীয় বা সেই অবমাননায় অভ্যস্ত থাকার ধারাবাহিকতায় কোনও ঝাঁকুনি বা বাধা পড়ে না।

সুতরাং হতে পারেন সাহিত্যিক ক্ষমতাধর শ্রেণিরই সদস্য, হতে পারেন তিনি কর্তৃত্বকারী শ্রেণির ভাড়াটে কর্মী। অথবা ক্ষমতাধরের সুবিধাভোগী অনুগত, কিন্তু তাঁর তীব্র অনুভব, ভেদী দৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার প্রতি সংগতি রেখে যখন সাহিত্য সৃষ্টি করবে তখন সেই সাহিত্য সাহিত্যিকের শ্রেণি-অবস্থানের সঙ্গে বা শ্রেণি-আনুগত্যের সঙ্গেই প্রতারণা করবে, সাহিত্যিককে উত্তীর্ণ করবে তাঁর শ্রেণি উৎস বা ভিত্তি বা আনুগত্যের উপরে। এবং যখন তা ঘটবে তখন সাধিত হবে তুলনামূলকভাবে কম

বিচ্ছিন্ন শ্রম। সাহিত্য সেই কম বিচ্ছিন্ন ক্রম-কাঙ্ক্ষিত শ্রম। লেখক নিজেই প্রকাশ করবেন এক সামগ্রিক মানবতার দিকে অবিরাম যাত্রী হিসাবে।

কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত শ্রমও তো গিয়ে পড়ে বাজারের হাতে। বাজার তাকে কম মূল্য দিয়ে মেধাশ্রমিককে শুকিয়ে মারতে পারে, বাজার তাকে বিপণনের প্রকাশ্যে না এনে বিনষ্টও করতে পারে। উদ্ভূত শ্রমের তত্ত্বে মার্কস জন মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন – রেশম কীট যেমন রেশম উৎপাদন করে, মিলটনও নিজের স্বাভাবিক প্রবণতায় উৎপাদন করেছিলেন এই মহাকবিতা যা তিনি বাজারের কাছে বিক্রি করতে পারেন পাঁচ পাউন্ড মূল্যে।

এইখানেই অনিবার্য দুনিয়া বদলের তত্ত্ব, দুনিয়া বদলের সংগঠন। মার্কস বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস সঞ্চারণ করেন, উনিশ শতকের বুর্জোয়ারা সেই ভূমি প্রস্তুত করছে যখন ভবিষ্যতের শিল্প-সাহিত্য গ্রিক সভ্যতার অর্জনের সঙ্গেও পাঞ্জা কষতে পারবে, এবং যে বিমুক্ত সমাজের জন্যে আমাদের সংগ্রাম যেখানে লেখককে আর বাঁচার জন্যে লিখতে হবে না, লেখার জন্য বাঁচতে পারবেন তিনি। কোটি মানুষ যারা অস্তিত্বের সংগ্রামে জীবনের স্বাভাবিক স্তর থেকে কতদূরে বহিষ্কৃত নির্বাসিত হয়ে আছে তারাও সমানাধিকার নিয়ে সাহিত্য আন্দোলনের আওতায় আসবে। সেই ক্রম-ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থায় সর্জন ও আন্দোলন সমান গুরুত্বে অধিষ্ঠিত হবে যা মার্কসবাদী বিশ্বাস ও তত্ত্বের অন্যতম প্রয়োগ পথরেখা।

চার

মার্কসের প্রয়াণ (১৮৮৩) এবং তার একযুগ পর এঙ্গেলস-এর প্রয়াণ উত্তরকালে অথবা এঙ্গেলস-এর জীবনসূত্র জীবনসীমা শু ছুঁয়ে বিশ শতকের উষায় মার্কসীয় সাহিত্যবীক্ষার ভাবনাসূত্রগুলি যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমরা তিনজন বিপ্লবী চিন্তকের নাম উল্লেখ করব নিবিড় শ্রদ্ধা গচ্ছিত রেখে। এঁরা: পল লাফার্গ (১৮৪২-১৯১১), ফ্রানৎস মেহরিঙ (১৮৪৬-১৯১৯) এবং গ্যোয়র্গি ভ্যালেন্তিনোভিচ প্লেখানভ (১৮৫১-১৯১৮)। টেরি ইগলটন তাঁর (অন্যতম আর এক সংকলক ড্রিউ মিলনে) সংকলনে বিশ শতক অবধি মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষণের ধারাকে চারটি বর্গে বিভাজিত করতে গিয়ে এবং এই চারটি বর্গের সঙ্গে চারটি ঐতিহাসিক যুগপর্বের সম্পর্ক দর্শানোর অভিপ্রায়ে প্রথম বর্গটির নামকরণ করেছেন নৃতাত্ত্বিক (anthropological) এবং এই পর্বের চিন্তকদের সঙ্গে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংযুক্তি নির্দেশ করেছেন। এবং সাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক সমালোচনার আঙিনায় তিনি প্রথম আসন দিয়েছেন রুশ মার্কসবাদের পিতাপ্রতিম প্লেখানভকেই। প্লেখানভের শিল্প এবং সামাজিক জীবন (১৯১২)-এর অনেক আগেই এঙ্গেলস-এর জীবৎকালেই প্রকাশিত হয়েছিল মেহরিঙ-এর লেসিং প্রবাদ (Die Lesing-legende, ১৮৯৩) এবং এঙ্গেলস-এর মনোযোগ এবং সমালোচনাও (খানিকটা বিরূপ) অর্জন করেছিল এই বই। যদিও ইগলটন মার্কসীয় সাহিত্যবীক্ষার ধারায় ততটা গুরুত্ব দিতে চাননি লাফার্গ কিংবা মেহরিঙকে। অস্তুত, মার্কসের প্রথম জীবনীকার মেহরিঙ আরও বেশি মনোযোগ দাবি করতে পারেন। ইগলটন মার্কসীয় সাহিত্যবীক্ষার কোনো বর্গেই এঁদের বিন্যস্ত করতে আগ্রহী হননি। ইগলটন নির্ণীত মার্কসীয় সাহিত্যবীক্ষণের দ্বিতীয় ধারা যাকে তিনি বলছেন ‘রাজনৈতিক’ তার সূচনা স্বয়ং লেনিনকে দিয়ে, আরও নির্দিষ্ট করে, লেনিনের তলস্তোয় পরিগ্রহণ দিয়ে। আমাদের পাঠকের বিলক্ষণ জানা তলস্তোয় নিয়ে লেনিনের প্রথম নিবন্ধ ১৯০৮-এ এবং তলস্তোয়-প্রয়াণের পর আরও চারটি নিবন্ধ ১৯১০ এবং ১৯১১-র প্রথম মাসেই। শিল্পসাহিত্য বিষয়ে লেনিন-ভাবনার রুশ সংকলকরা অবশ্য আরও দূর অতীত থেকে শুরু করতে চান- ১৮৮৪ সালের বসন্তে-গ্রীষ্মে হেক্টোগ্রাফ লিখনে বিতরিত একটি প্রত্নতত্ত্বের লিখন থেকে। ১২ মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষণের

এই রাজনৈতিক ধারা বিবেচনায় টেরি ইগলটনের মতো দৃষ্টির প্রসারতাসম্পন্ন অধিকারী জনেরও নঙার থাকে মূলত মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষণের এই রাজনৈতিক ধারা বিবেচনায় লেনিন কিংবা ট্রটস্কির সাহিত্যভাবনায়, এঁরা পূর্বের দিকে বড়ো একটা নজর ফেলতে চান না। এমনকি ২০১৭ সালে ভারত থেকে প্রকাশিত মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক মনোগ্রাফেও^{১৩} কোথাও থাকেন না তাঁর ইয়েনান ভাষণ-সমাহার নিয়ে মাও জে দঙ।

মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার বিকাশ ও প্রসারের এই অপূর্ণতাও এড়িয়ে যাওয়ার নয়। মার্কসের সাহিত্য ভাবনায় দৃষ্টান্ত হিসাবে ছিল মূলত পশ্চিম ইয়োরোপ এবং রুশ সাহিত্য। মার্কস-এঙ্গেলস-এর সাহিত্য দৃষ্টি যাঁরা প্রবাহিত রাখলেন, আমরা তিন ভাবুকের নাম উল্লেখ করতে পেরেছি, এঁরাও আশ্রয় করেছেন ইয়োরোপীয় (মেহরিঙ-এর ক্ষেত্রে জার্মান সাহিত্য: গ্যোটে-শিলার থেকে ফ্রেইলিগ্রাথ; লাফার্গের ক্ষেত্রে ভিক্টর হুগো এবং প্লেখানভের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিস্তৃতিসহ রুশ সাহিত্য) সাহিত্য।^{১৪} সূচনার এই বনিয়াদকে প্রসারিত করতে পার হয়ে গেছে বহুদিন।

অথবা এ আমাদের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে ভাবনার ধরনেরই মূলগত ত্রুটি। সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আমাদের যেকোনো ভাবনা, পাঠের পূর্ণ পরিসর জুড়েই থাকে পশ্চিমের সাহিত্য। পূর্ব দুনিয়া এখনো পারেনি কোন সীমানা-ভাঙার দলকে এগিয়ে দিতে। সাহিত্য-সমালোচনার ইতিবৃত্ত গোত্রীয় বিদ্যায়তনিক গ্রন্থগুলিতে মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা বর্গকে একান্ত পশ্চিমী ভাবনার ধারাবাহিকতায় দেখা হয়েছে এবং তাকে কখনো কখনো ‘বিরক্তিকর বোঝা’ পার্টিজান ‘উম্মাদনা’ বা পরিশীলনের অভাবগ্রস্ত বলে নস্যাত করা হয়েছে পশ্চিমী সাহিত্য বা সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়।^{১৫}

লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই, বিদ্যায়তনিক পরিসরে বা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট অন্বেষক-আয়তনে বা সমাজবদলের স্বপ্নে ও কর্মে নিয়োজিত নন এমন সাধারণ মানব পরিসরে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব তুমুল সমীহ অর্জন করে নিল তখনই যখন দুনিয়া পেছনে-সামনে তুমুল সর্বনাশের ফাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রহর গণনা করে চলেছে। বিগত শতকের তিরিশের দশক থেকে প্রগাঢ় মেধাসম্পন্ন যে তাত্ত্বিকরা মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষাকে বিকাশের এক অসামান্য পর্যায়ে পৌঁছে দিলেন, তাঁদের সঙ্গে পার্টিভুক্ত বা সক্রিয় বিপ্লবকর্মীদের সম্পর্কের নানা অস্থিরতা বা উত্থান-পতন থাকতেই পারে কিন্তু এও লক্ষণীয় এঁদের সকলেই ধনবাদী ক্ষমতাতত্ত্বের প্রতাপে বা দুর্বৃত্তপনায় বিরক্ত, উদ্বিগ্ন বা শঙ্কিত। কেউ কেউ ক্ষমতার সেই দুষ্ক্রিয়ার শিকারও বটে। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন জার্মানি ছেড়ে ফ্রান্স যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, ফ্রান্সও নাৎসি দখলে চলে গেলে তাঁর আত্মহনন, জার্মানি থেকে ছিন্নমূল হয়েছেন ব্রেখট এবং আর্নস্ট ব্লক (১৮৮৫-১৯৪৫); আউশউইৎসের পর গীতিকবিতা লেখা বর্বরতা – তীর নস্যাতকরণ ও ঘৃণার এমন বিস্ফোরণে পৌঁছেছেন থিয়োডোর আদোর্নো। রাইফেল কাঁধে রণাঙ্গনে পৌঁছে আর ফেরেননি ক্রিস্টোফার কডওয়েল।

অবশ্য কডওয়েলকে ‘নৃতাত্ত্বিক’, ‘রাজনৈতিক’ পরবর্তী মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার তৃতীয় ধারা বা ‘মতাদর্শগত’ বর্গে গ্রহণ করতে চাইছেন না ইগলটন। তাঁকে বিন্যস্ত করা হচ্ছে প্লেখানভের সঙ্গে প্রথম বর্গে, অর্থাৎ ‘নৃতাত্ত্বিক’ বর্গেই, যে বর্গের অভিমুখ মূলত শিল্প সাহিত্যের উদ্ভব পর্যালোচনা এবং শ্রম ও সমাজ বিকাশের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নির্ণয় করা। এবং আদোর্নো-মারকুস-দীপিত ফ্রান্সফার্ট স্কুল, ব্রেখট, বেঞ্জামিন বা গালভানো দেল্লা ভেলপে-র কৃতিতে উজ্জ্বল মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার তৃতীয় ধারা বা ‘মতাদর্শগত’ ধারার এহেন নামকরণ করা হচ্ছে মূলত এই কারণে যে এঁদের বীক্ষণের তাত্ত্বিক শক্তি নিহিত রয়েছে ‘ফর্মের বা প্রকরণের মতাদর্শে’। এই ধীমান তাত্ত্বিকরা অনুভব করেছেন সাহিত্যের বয়নে বা কাঠামোয়, বাক্যের গঠনে, বর্ণন-দৃষ্টিকোণে অথবা ছন্দোগত বিন্যাসেই উৎকীর্ণ রয়েছে সমাজ ও সাহিত্যের বস্তুগত ইতিহাস। অর্থাৎ সাহিত্য শ্রমজীবী শ্রেণির কথা বলছে কি বলছে

না, সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রামের ছবি আঁকছে কি আঁকছে না – এই বিষয়গত বিশ্লেষণে মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষণ আর সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না। সে যাত্রা করছে এক বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিগন্তের দিকে।

সেও মার্কস-এঙ্গেলসের অর্পিত শিক্ষা।

বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণ নিয়েও সমানতালে সচেতন থেকেছেন তাঁরা। গ্রুন্দ্রিস (১৮৫৭-৫৮)-এর ভূমিকায় তাঁর সেই গতিপথ নির্ণয় – কিভাবে হোমারের কালের পর মহাকাব্যরীতির ক্রমঅবনমন ঘটছে, যে নির্ণয় প্রবাদপ্রতিম। আবার তাঁর মহাকীর্তি পুঁজি-র গড়ন নিয়ে ১৮৬৫তে এঙ্গেলসকে যখন চিঠিতে লেখেন, ‘আমার লেখার এই গুণ আছে, তারা একটি শিল্পগত সমগ্রতা’, তাঁর স্বর যেন শিল্পতত্ত্বের আদি ঋষি আরিস্ততলের মতো শোনায়। ঠিকই বিষয়-প্রকরণের প্রশ্নে মার্কস ঘোড়া ছাড়া লাগামের বাগাড়ম্বরকে একেবারেই পছন্দ করতেন না, কিন্তু যার হাতে লাগামের কেরামতি দুর্বল তাঁকে ঘোড়া চালাবার অধিকার দিতেও তিনি নারাজ। সিকিনজেন নিয়ে সেই প্রখ্যাত চিঠির শুরু দিকেই তিনি লাসালাকে বলে নিচ্ছেন, ‘তুমি বোধহয় তোমার আয়াসকে আরেকটু শিল্প ক্ষমতা দিয়ে পালিশ করে নিতে পারতে। ... পেশাদার কবিরা এরকম ঘটটিতে একেবারে মুচ্ছ্য যাবে...।’

মার্কস-এঙ্গেলস-এর উদ্ঘাটন থেকে মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার প্রবাহের এ এক অনিবার্য চলন চরিত্র – প্রকরণ ও বিষয়ের মধ্যে এক গাঢ় সম্বন্ধ সেতুর সন্ধান। প্রকরণের কারিগরি উন্মোচন করতে করতে সহসা সমাজ সত্যের দিগন্তে এসে দাঁড়ানো অথবা সমাজ রীতির সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্ক সন্ধান করতে করতে প্রকরণিক বৈশিষ্ট্যের নির্যাসে পৌঁছানো। অমোঘ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে বিগত শতকের আশির দশকে কলকাতায় এসে পৌঁছানো বাখতিন সাহিত্যতত্ত্ব। আমাদের পূর্বতন যাবতীয় সমালোচনা বোধকে ঝাঁকিয়ে প্রায় দিশেহারা করে দেওয়া বাখতিনকে ইগলটন ‘মতাদর্শ’ বর্গে রাখেননি। রেখেছেন প্লেখানভ, কডওয়েলদের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক বর্গে। অথচ বাখতিন মার্কসবাদ ও দর্শন (Marxizm i Filosofiya Yaiyka, ১৯২৯) থেকে সংলাপিক কল্পনা- (Voprosy literatury i estetiki, ১৯৭৫)-য় পৌঁছিয়ে দস্তয়েভস্কি, রাবেলে, গোগোলকে আশ্রয় করে উপন্যাসের উদ্ভবের সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আসলে উন্মোচন করে দিলেন উপন্যাস নাটক কিংবা কবিতা, এদের প্রকরণের মৌলিক পার্থক্যকে।

১ কিন্তু শেষাবধি, আটকে যাওয়ার একটি বাধা থেকে যাচ্ছে। মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার পরিসরে অনিবার্যত সেই পশ্চিমের সাহিত্যই এবং এ বাধাটা ভাঙতে ভাঙতে গড়িয়ে যাচ্ছে প্রায় বিশ শতক। একুশ শতকের শুরুতেই আইজাজ আহমেদ বলে নিয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যের কোনও মনোযোগী ছাত্রের পক্ষে আর ক্যারিবিয়ান কিংবা উত্তর আফ্রিকার সাহিত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া ফরাসি সাহিত্য পড়া সম্ভব নয়। ইংরেজি সাহিত্যে বিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে প্রভাবশালী উপন্যাসিকরা এসেছেন প্রশিয়া, আফ্রিকা, ক্যারিবীয় উপনিবেশগুলি থেকে এবং এই সময়ের সবথেকে বহুলপঠিত উপন্যাসিকদের যদি কোনও তালিকা বানাতে হয় সেখানে ইউরোপ এবং আমেরিকার দুজনকে রেখে বাকি নামগুলি আইজাজ নিয়েছিলেন কলম্বিয়া (মার্কস), নাইজেরিয়া (আচেবে), জাপান (মিশিমা), ভারত-পাকিস্তান (রাশদি) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (গর্ডিমার) থেকে। সত্তেরো-আঠারো বছর পর এ-তালিকাটা আরও প্রসারিত হবে নিশ্চয়। কিন্তু তারও আগে বিশ শতকের আশির দশকেই আইজাজ ফ্রেডরিখ জেমসনের তত্ত্বের বিপরীতে তাঁর সন্দর্ভে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান তৈরি করেছিলেন উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে।

প্রসারতার এই অভিমুখেই আমরা প্রত্যয়ী মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার ক্রমবর্ধিত প্রাসঙ্গিকতায় শুধু নয়, প্রয়োজনে। তাঁর সময়ের অন্ধকার ও রক্তাক্ত যন্ত্রণা থেকে, শাসকশ্রেণির দুর্বৃত্ত চরিত্র থেকে

শেকসপিয়ারের থ্যামলেটকে ব্যাখ্যা করছিলেন ব্রেখট এবং একই সঙ্গে কবুল করছিলেন পুঁজি পড়ার পরই তিনি নিজের নাটক বুঝতে পেরেছেন। ১৬ মার্কসবাদে দীক্ষান্তে সেই বিজ্ঞান-প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যকে বুঝতে চাইছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেইসঙ্গে কবুল করছিলেন : ‘মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে যে আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি...।’

এটাই শেষ কথা নয়। মার্কসবাদে এটাই শেষ কথা হতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ‘আফশোস’-এ থামছেন না। মার্কসবাদ তাকে তা শেখায়নি। তিনি নিজেকে এবং আখ্যানভূবনকে ক্রমশ বদলাতে বদলাতে পদ্মানদী শহরতলি পার পৌঁছে যাচ্ছেন চিহ্ন-তে। আঠারোই ক্রমেয়ার-এর যে অনুচ্ছেদে ইতিহাস বদলাতে মানুষের পারস্পরিকতার কথা, আবার মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী বদলাতে অপারস্পরিকতার কথা বলেছিলেন কার্ল মার্কস তার পাঁচ অনুচ্ছেদ পরেই অতীত থেকে নয়, ভবিষ্যৎ থেকে উনিশ শতকের কবিতা জন্মের কথা বলেছিলেন তিনি। যে পরিস্থিতির মধ্যে এখন আমাদের আবাস তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়েই বদলে যাবে ইতিহাস। সংঘাতের সেই বৃত্তান্ত থেকে জন্ম নেবে সাহিত্য। শাসক যখন দুর্বৃত্ত দেহবর্গে লজ্জার কোনও আবরণই আর অবশিষ্ট রাখতে চাইছে না, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃসাহসের অগণন আখ্যান জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন। সেই আখ্যান থেকে জন্ম নেবে আগামী সাহিত্য।

মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার যথাযথ অনুধাবন, প্রসার ও পাঠের অতি প্রয়োজন যাতে প্রকরণ ও বিষয়ে সমান সামর্থ্য সম্পর্ক নিয়ে সংঘাতের কথা থেকে জন্ম নিতে পারে দেশের সাহিত্য।

দেশের সাহিত্য যাতে দুনিয়ার হয়ে ওঠে।

উল্লেখপঞ্জি

১। জেনি মার্কসের শেক্সপিয়ার বিষয়ক লেখাগুলির প্রকাশ ১৮৭৫ সালে থেকে। পুনরাবিষ্কার ১৯৬৬ সালে, সংকলন ১৯৭৬-এ। Marx-Engels on Literature and Art, Progress Publishers, ১৯৭৬

২. এই বর্জন ১৮৩৭ সালে। স্মরণীয় বাবা হাইনরিখ মার্কসকে লেখা চিঠি।

৩. বাবা হাইনরিখ মার্কস এবং ভাবী স্বশুর লুজভিগ ভন ওয়েস্টফ্যালেন-এর দু-ধরনের পড়াশুনার তথা মনে করিয়েছেন Mary Gabriel, Love and Capital, Little, Brown and Company, ২০১১

৪. এই বিষয়টিও Mary Gabriel -এর উত্থাপন, তিনিই এ বিষয়ে Hobsbawm ব্যাখ্যান গ্রহণ করেছেন

৫. Eric Hobsbawm, Age of Revolution.

৬. S.S. Praver, Karl Marx And World Literature, Verso, ১৯৭৬, ২০১১

৭. Aijaz Ahmed, ‘Communist Manifesto and World Literature’, Social Scientist, July-August 2000

৮. Aijaz Ahmed, ‘Jameson’s Rhetoric of otherness and The National Allegory’ (১৯৮৭)। নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে Marxist Literary Theory, Terry Eagleton & Drew Milne (eds.) Blackwill, ১৯৯৬

৯. ‘The Materialism and cultural Nationalism’ : Achebe’s Things fall Apart and Arrow of God.’ Chidi Amuta (১৯৮৯). সংকলিত হয়েছে পূর্বোক্ত গ্রন্থে।

১০. Karl Marx : A Biography, Progress Publishers, ১৯৭৩

১১. 'আধখানা মানুষ', জপেন দা জপেন যা, নাট্যাভাবনা, ১৯৮৪
১২. Lenin on Art and Literature, Progress Publishers, ১৯৬৭
১৩. Marxist literary and Cultural Theory, David Anshen, Orient Blackswan, ২০১৭
১৪. এই তিনজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, Leszek Kolakowski, Main currents of Marxism, W.W. Nonton & Company ১৯৭৮
১৫. R. Wellek, A history of Modern Criticism, New Haven, ১৯৬৫ এবং William K. Wimsatt Jr & Cleant Brooks, Literary Criticism : A Short History, ১৯৫৭
১৬. Brecht on Theatre, edited by John Willet, Methuen, ১৯৬৪
১৭. 'সাহিত্য করার আগে', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নতুন সাহিত্য, আশ্বিন ১৬৫৮। লেখাটি পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে, প্রবন্ধ সমগ্র এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন, ২০১৫